

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyra Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrorov, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati
6. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika: o‘quv qo‘llanma. –Toshkent.: “Noshir” nashriyoti, 2019. 95 bet .

KOMRON MIRZO DEVONIDA IJTIMOIIY-SIYOSIIY LEKSIKA

Turatova Mashxura Toxirjon qizi,
Jizzax davlat pedagogika universiteti magistranti
tohirjonovnam@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Komron Mirzoning “*Devon*” asarida uchraydigan ijtimoiy-siyosiy leksika tahlil qilinadi. Asarda qo‘llangan atamalar o‘z davrining siyosiy tuzumi, ijtimoiy tabaqalari va davlat boshqaruvi bilan bog‘liq jarayonlarni yoritishda muhim manba sifatida o‘rganiladi. Shuningdek, ijtimoiy-siyosiy terminlarning semantik xususiyatlari, ularning o‘sha davr adabiy tilidagi o‘rni hamda keyingi davrlarda qo‘llanish dinamikasi haqida mulohazalar yuritiladi. Tadqiqot natijasida Komron Mirzo asarlarida ishlatilgan bunday leksik birliklarning adabiy til rivojidadagi ahamiyati va ularning o‘ziga xos stilistik xususiyatlari yuzasidan xulosalar chiqariladi.

Kalit so‘zlar: adabiyot, davlat, lug‘at, shoh, siyosiy, saltanat, mulk, davlat.

Abstract. This article analyzes the socio-political lexicon found in Komron Mirzo’s “*Devon*.” The terms employed in the work are studied as an important source reflecting the political system, social strata, and state governance of that era. In addition, the semantic features of socio-political terms, their role in the literary language of the time, as well as their dynamics of use in later periods are discussed. As a result of the research, conclusions are drawn regarding the significance of such lexical units in the development of the literary language and their distinctive stylistic features in Komron Mirzo’s works.

Keywords: literature, state, dictionary, king, political, sultanate, property, state.

Komron Mirzo o‘zbek adabiyotining yetuk namoyondalaridan biri Zahiriddin Muhammad Bobur she‘riyatining davomchisi sifatida “*Devon*” tartib bergan iste‘dodli ijodkordir. Uning bizgacha yetib kelgan adabiy merosi o‘zining mazmundorligi hamda g‘oyatda yuksakligi bilan ajralib turadi. “Komron Mirzo ijodiy merosi shu kunga qadar o‘rganilmaganligi yoki o‘rganilgan bo‘lsa-da, rasmiy tadqiqot sifatida himoya qilinmaganligini e‘tiborga olsak Shafiqa Yorqinning “Komron Mirzoning hayoti va ijodiy merosi” mavzusidagi ishi alohida e‘tiborga loyiqdir”. [1. 4]

Shuningdek, Saidbek Hasan boshchiligida Hindistonga qilingan ekspeditsiyalar natijasida boburiylar davri adabiyoti bilan bog‘liq yangi ma‘lumotlar qo‘lga kiritildi, Komron Mirzo “*Devon*”ining nusxalari aniqlandi. Ushbu ilmiy tadqiqotlar shoir ijodini o‘rganishdagi muhim qadamlardan biri bo‘ldi.

Ushbu maqolada Alisher Navoiy va Bobur kabi yetuk adabiyot namoyondalarning ijod yo‘lini munosib davom ettirgan shoir Komron Mirzo “*Devon*”ida ijtimoiy-siyosiy leksikaning berilishi haqida fikr yuritimiz. Avvalo,

ijtimoiy- siyosiy atamasiga diqqat qaratamiz. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ijtimoiy so‘zi quyidagicha beriladi: “arabcha- jamoa, jamiyatga oid”. [7. 477] Siyosiy so‘zi esa arabcha so‘z bo‘lib, “Siyosatga oid, siyosat bilan bog‘liq bo‘lgan, siyosat sohasidagi” kabi ma‘nolarni anglatadi. [9. 676] Demak, “Ijtimoiy-siyosiy leksika lug‘aviy sistemaning jamiyat siyosiy hayoti yoki siyosiy tizimiga bevosita aloqador bo‘lgan hodisalar, jarayonlar va munosabatlarni ifodalovchi, ayni vaqtda ijtimoiy-tarixiy, iqtisodiy, madaniy, diniy, ma‘naviy-ma‘rifiy kabi omillar asosida shakllanuvchi o‘zgaruvchan qatlamidir”. [5. 9].

Komron Mirzo ijodida bu kabi so‘zlarni ko‘p o‘rinlarda uchratish mumkin. Xususan, “Devon”da 150 tadan ortiq ijtimoiy-leksikaga oid birliklardan foydalanilgan. Ularning asosiy qismini arabcha davlat, xanjar, shahr kabi; fors-tojikcha podshoh, shoh, sipoh, taxt; mo‘g‘ulcha ulus, xoqon singari hamda qisman turkiycha qilich kabi so‘zlar tashkil etadi.

Yel ochib tal’atini jonim aro o‘t soldi,
Ro‘zg‘orimni qaro qildi o‘shal zulfi siyoh.

Gar esar lutf nasimi , yo‘q erur bir pari koh,
G‘ayrg‘a xaylu sipoh, o‘lsa manga lutfung bas.

Komron toptu yo‘lung tufrog‘ida saltanate,
Kim, tilab yer yuzining shahlig‘ida topmas shoh. [1. 27]

“Ohkim, ogah emas” deb boshlanuvchi g‘azalda ijtimoiy-siyosiy leksikaga oid el, jahon, sipoh, saltanat, shoh kabi so‘zlarni uchratamiz. G‘azal oshiqona mazmunda yozilgan bo‘lib, yel sabab yorning yuzi ochilib oshiq joniga o‘t solgani; qora sochi esa ro‘zg‘orini qorong‘u qilgani qalamga olinadi. Keyingi misralarda ma‘shuqa lutfining mayin shabadasi esar ekan, ul tog‘ parisidan xabar yo‘q ekanligi , raqiblarga sipohlar guruhi bo‘lsa, oshiqqa yorning lutfi kifoya qilishi haqida so‘z boradi. G‘azal maqta’sida Komron o‘z ishqiy sababli saltanatga sohib chiqqani, boshqalar esa yer yuzining hech bir yeriga hukmdor bo‘la olmagan mahorat bilan ifoda etilgan. Misradagi saltanat so‘zi „O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagicha berilgan: Saltanat (a-sultonlik, hokimiyat, hukmdorlik).

1. Xon, amir, podsho hukmdorligi va shunday hukmdor qo‘l ostidagi davlat, imperiya.

2. Saltanat (xotin-qizlar ismi).[9. 512]

Saltanat so‘zi etimologik lug‘atda quyidagicha izohlanadi: “Bu arabcha so‘z saltanat(un) shakliga ega; o‘zbek tiliga itqi undoshini t undoshiga almashtirib qabul qilingan: saltanat-салтанат; hukmdor (sulton) deb e‘lon qildi ma‘nosini anglatuvchi saltana fe‘lining I bob masdari bo‘lib, hukmdor (xon, amir, podsho) qo‘l ostidagi davlat ma‘nosini anglatadi. Bu so‘z o‘zbek tilida ayol kishining atoqli oti sifatida ishlatiladi, so‘zlashuv tilida saltanat tarzida ham talaffuz qilinadi. [3. 373]

Ushbu g‘azalda qo‘llangan shoh so‘zi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagicha berilgan: Shoh [f-podshoh].

1. ayn. Podsho(h).Eron shohi.Shohning qizi.

2. Shaxmat o‘yinida eng asosiy figura.

3. S.t. Qarta o‘yinida: tojdor chol rasmi tasvirlangan, kuch jihatidan tuzdan keyin turadigan qarta.

4. Ko‘chma Narsa yoki kimsalarningeng yaxshisi, sarasi.

5. Ba‘zi so‘z birikmalari tarkibida bosh, asosiy, katta degan ma‘nolarni bildiradi. [10. 659]

Shoh so‘zi etimologik lug‘atda quyidagicha izohlanadi: „Bu ot asli „Eron hukmdori” ma‘nosini anglatgan bo‘lib, keyinchalik ma‘noda kengayish yuz berib, umuman hukmdor ma‘nosini anglata boshlagan. [4. 267]

Davlatning dam-badam afzun bo‘lsin,

Toliying farruxu maymun bo‘lsin. [1. 25]

“Davlatning dam-badam afzun bo‘lsin” deb boshlanuvchi ushbu ruboiyda muallif yor davlatining yanada ziyoda bo‘lishini, tolesining esa nurli, omadli bo‘lishini tilaydi.

Yuqoridagi misrada aks etgan davlat so‘zi o‘zbek tilining etimologik lug‘atida quyidagi holda berilgan: “Davlat- arabcha so‘z davlat(un) shakliga ega. Bu so‘z dala fe‘liga qarashli deb berilib, shu fe‘lning masdari sifatida ta‘kidlangan, lekin bu fe‘l anglatadigan o‘tdi, mavjud bo‘lmay qoldi, almashdi, boshlandi ma‘nolaridan davlat so‘ziga shu lug‘atda beilgan hokimiyat, hukmronlik, sulola ma‘nolarini keltirib chiqarish qiyin. Bu so‘z omonim deb berilgan: davlat I- hokimiyat, davlat II- boylik. Bu ikki so‘zdan keyingisida berilmagan, demak, keyinchalik yuzaga kelgan Davlat I so‘zi dastlab qisqa muddatga saylangan, belgilangan boshqaruv organi ma‘nosini anglatgan bo‘lsa kerak, hozirgi ma‘nosi keyinchalik yuzaga kelgan . Bu so‘zdan o‘zbek tilida davlatchilik so‘zi yasalgan, davrlarlararo so‘zi tuzilgan”. [3. 99]

Davlat so‘zi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagicha berilgan:

“Davlat I [a- mamlakat] O‘z fuqarolarining ijtimoiy-siyosiy huquqlarini himoya qiluvchi , bunga qarshi turuvchi kuchlarning qarshiligini sindiruvchi hokimiyat organlari va siyosiy tashkilotlari tizimiga ega bo‘lgan mustaqil mamlakat.

Davlat II [a- boylik] 1. Boylik, mol-dunyo, mol-mulk.

2.ko‘chma Ma‘naviy boylik; baxt, omad.

3.ko‘chma (o‘.-p.k.bilan) Orqasida, soyasida, ko‘magida.

4.Davlat (erkaklar va ayollar ismi). [6. 793].

Kamol she‘r-u suxanvarlig‘img‘a tutti quloq,

Xo‘jand mulkidakim sohibi kamoldurur. [1. 20].

Yuqoridagi bayt oshiqona ruhda yozilgan g‘azaldan olingan bayt sanalib, unda oshiqning mashuqasi ko‘nglini olish uchun qilgan fidoyiliklari haqida so‘z boradi. Yorning Xo‘jand mulkida kamol sohibi bo‘lishiga qaramay oshiqning she‘rlarini tinglab, unga iltofot ko‘rsatgani go‘zal satrlar orqali ochib berilgan.

Baytdagi mulk so‘zi o‘zbek tilining etimologik lug‘atida quyidagicha berilgan: “Mulk- bu arabcha so‘z mulk(un) shakliga ega; asli malaka fe‘lining ega bo‘ldi” ma‘nosi bilan hosil qilingan

I bob masdari bo‘lib, “xususiy mol-dunyo”, “podshohlik” ma‘nolarini anglatadi. [3. 285]

Mulk so‘zi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagi ma‘nolarni anglatadi:

Mulk [a. shaxsiy boylik, mol].

1. Ixtiyordagi qo‘ldagi bor mol-dunyo, yer-suv, imorat va b. boyliklar.

2. ko‘chma Boylik.

3. *Esk. kt.* Joy, mamlakat kabi ma’noli so‘z bilan birikib, shu so‘z anglatgan joy, mamlakat, viloyat ma’nosini bildiradi.

4. *ko‘chma* Ba’zi so‘zlar bilan birikib, shu so‘z anglatgan narsaga tegishlilikni anglatadi. [8. 259]

Charxdin jonima bor ancha malol

Ki, deman otini og‘zinga ol.

Ushbu misralarda muallifning hayotida dilni xira qiluvchi voqealar yuz berayotgani qalamga olinadi. G‘azal davomida charx uning joniga ancha jafolar qilib, xuddi oysiz qolgan tun holiga keltirib qo‘yganligi aks etadi.

Baytda qo‘llanilgan charx so‘zi lug‘atlarda quyidagicha izohlangan:

Charx f. 1. G‘ildirak; 2. Aylanish; 3. maj. Osmon, ko‘k, falak; 4. maj. Taqdir, tole. [2. 674]

Charx [f-g‘ildirak; doira, aylana; chig‘ir]

1. Ip yigiradigan dukli qo‘l asbobi.

2. Har xil asboblarning, qurilmalarning aylanadigan qismi, parragi.

3. Kesuvchi asboblarning tig‘ini o‘tkiraydigan, qayraydigan asbob.

4. ko‘chma Gardish, aylana.

5. ko‘chma poet. Falak; dunyo.[10. 742]

Olam elidin bir yo‘li begona bo‘lubmen,

To itlaringa hamdam-u hamxona bo‘lubmen.[1. 26]

Ushbu misralarda oshiqning ma‘shuqa ishqida olam va undagi bor narsalardan begonaga aylangani aks etadi. Xattoki bu muhabbat yo‘lida o‘zini unutib, yorning itlariga hamdam bo‘lish holiga kelishi muallifning yuksak iqtidori orqali go‘zal ijod mahsuli yaralishiga sabab bo‘lgan.

Baytda qo‘llanilgan el so‘zi “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagicha izohlangan:

El 1. Bir joyning odamlari, aholisi, xalqi; umuman, ko‘pchilik odam, xaloyiq, hamma.

2. Bir yurtga, qabilaga mansub odaamlar; millat, xalq.

3. Yurt, diyar, mamlakat.[7. 25]

Nazarda senmu mening xob yo xayoldurur,

Visol agar desam andishayi muholdurur.

Ne ayshlarki tahayyul aro ko‘ngil qilmas,

Magarki podshohi olam xayoldurur.[1. 20]

“Nazarda senmu mening xob yo xayoldurur” deb boshlanuvchi g‘azalda bir yurt podshohining yorning vaslini xayollarida ko‘rib, uning visoliga yetishish qiyin ekanligidan dard chekayotgani aks etadi. Hamma istaklari bir so‘zi bilan muhayyo bo‘ladi, lekin ularning birontasini ham ko‘ngli xohlamayotgan, podshoh bo‘lsa-da ishqda ojiz qolgan oshiq timsoli go‘zal tarzda qalamga olingan.

Yuqoridagi baytda kelgan podshoh so‘zi etimologik lug‘atda quyidagi shaklda izohlangan:

Podsho(h) Bu ot (padeshah) shaklida, podshoh shaklida keltirilgan; o‘zbek tiliga tojikcha shakli olingan bo‘lib, oxiridagi h tovushi ko‘pincha aytilmaydi. Budagov lug‘atida bu ot asli „himoyalovchi” ma’nosini anglatadigan pod sifati bilan , “buyuk” ma’nosini anglatadigan shoh otidan tuzilgan deb izohlangan (I. 308). Bu ot mutlaq hukmdor ma’nosini anglatadi. So‘zlashuv tilida bu ot poshsho shaklida ham aytiladi. Bu ot bilan o‘zbek tilida “podsho qo‘l ostidagi davlat (mamlakat)” ma’nosini anglatadigan podsholik mavhum oti yasalgan. [4. 192]

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da esa quyidagicha izohlangan:

Podshoh [f]. Ba’zi sharq mamlakatlarida mutlaq hokimlik qiluvchi hukmron unvoni va shunday unvonga ega shaxs, shoh. [8.761]

Chunki Sikandar shahi oliyguhar,

Qildi jahon olg‘ali azmi safar.

Bir kun edi bahr-u tafakkur aro

Bahr-u tafakkurda tahayyur aro.

Dedi Arastu ko‘rubon ushbu hol,

Ey shahi farruxruhi farxundafol...

Rum-u Farangdin olasan xarj-u boj

Hind diyorig‘a qo‘yarsen xiroj. [1. 47]

Ushbu masnaviyda yer yuzining juda katta hududini egallagan va suvosti dunyosini ham ko‘rishga muvaffaq bo‘lgan , nomi jahonga tanilgan hukmdor Iskandar hamda safarlarda doimo unga hamrohlik qilgan domishmand Arastu suhbatlari qalamga olinadi. Iskandar jahonni fath etar paytlarda va davlat boshqaruvida Arastudan muntazam maslahat olar, uning dono suhbatlaridan bahramand bo‘lardi. Masnaviyda Iskandarning xomush kayfiyatini ko‘rgan Arastu buning sababi nima ekanligi haqida bosh qotiradi. Negaki podshohga baxt-tole doimo kulgani; qo‘l ostida sanoqsiz askarlari borligi; Rum, Farang , Hindiston kabi mamlakatlardan boj, xiroj kabi soliqlarni olishligi unga ma’lum edi. Nihoyat, Iskandarning o‘zidan asl va’j nima ekanligini so‘raydi. Podshohdan butun dunyo zabtiga qadam qo‘yishlik oliyhimmat odamning ishi emas mazmunidagi javobni oladi. Arastu humkdorning bu javobiga zukkolik bilan shunday deydi: “Sening ko‘nglingni xira qilayotgan mana shu o‘yning o‘zi oliyhimmatli podshoh ekanligingning isbotidir”. Bu gaplarni eshitgan Iskandar juda mamnun bo‘ladi.

Misralarda kelgan boj, xiroj kabi ijtimoiy-siyosiy leksemaga mansub so‘zlar “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da quyidagicha izohlangan:

Boj [f-o‘lpon, boj, soliq]

1. tar. Esk. O‘rta asrlarda Sharq mamlakatlarida savdogarlar, hunarmandlar va boshqalardan olinadigan soliq.

2. Chetdan keltirilgan mol uchun olinadigan, rasmiy ravishda belgilangan haq.

3. Muayyan ish, amallar, ko‘rsatilgan xizmatlar uchun fuqarolardan, muassasa va tashkilotlardan davlat organlari undirib oladigan pul yig‘imlari.

4. ko‘chma Biror narsa, voqea, holat uchun ketadigan haq, badal. [6. 517]

Xiroj [a-chiqarish, yer solig‘i] Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarida , jumladan, O‘rta Osiyoda o‘rta asrlar va yangi davrda davlat tomonidan undirilgan yer solig‘i (7-asrda arablar tomonidan joriy qilingan).[10. 50]

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Kamron Mirzo Boburiylar sulolasi vakili sifatida davlat boshqaruvi, ijtimoiy hayot-siyosiy hayotda katta tajribaga ega bo'lgan. Otasi Bobur, akasi Humoyun humkronligi davrida Qandahor, Kobul, Panjob va Hind daryosi vohalari uning tasarrufida bo'lgan. Bu sababdan bir qator ijod namunalari humkronlik, davlat boshqaruvi, siyosiy sohalarga oid mazmunda yozilgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, ijtomoiy-siyosiy leksikaga oid so'zlar ham devondan salmoqli o'rin egallagan.

Adabiyotlar

1. Komron Mirzo. Devon. Nashrga tayyorlovchi Saidbek Hasan. – T., 2004.
2. Navoiy asarlari lug'ati. Alisher Navoiy asarlarining o'n besh tomligiga ilova. G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. – Toshkent, 1972.
3. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. II tom. – Toshkent: Universitet, 2003.
4. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. III tom. – Toshkent: Universitet, 2003.
5. To'raxojayeva A.X Mustaqillik sharoitida o'zbek tili ijtimoiy-siyosiy leksikasining taraqqiyoti. Filologiya fanlari nomzodi...diss avtoref. – Toshkent, 2012.
6. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. Birinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.
7. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. Ikkinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. Uchinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. To'rtinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 jildli. Oltinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2023.

ETNOGRAFIK ASOSIDA SHAKLLANGAN FRAZEMALARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

**Imankulova Manzura Ummat qizi,
GulDU magistranti**

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilidagi frazeologik birliklarning lingvomadaniy va etnolingvistik ahamiyati, ularning xalqning milliy qadriyatlarini aks ettirishdagi roli muhokama qilinadi. Ayniqsa, "do'ppi" leksemasi asosida shakllangan frazemalarning milliy ruh, g'urur va sha'nni ifodalashi tahlil qilinadi. Sh.Rahmatullayev, A.Mamatov kabi olimlarning tadqiqotlari asosida frazemalarning semantik xususiyatlari, sinonimiya, antonimiya va omonimiya kabi lingvistik hodisalari ko'rib chiqiladi. Frazemalarning xalq hayoti, an'analari va ijtimoiy munosabatlari bilan bog'liqligi misollar orqali ochib beriladi. Maqola frazemalarni